

МУСКАТНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА В УЗБЕКИСТАНЕ

Маликов Азим Неъматович

доцент

Ташкентский химико-технологический институт

Ҳолбоев Камол

магистрант

Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8205266>

Аннотация

В статье представлена урожайность мускатных сортов, выращиваемых в Узбекистане, динамика сахаронакопления, сроки созревания.

Annotation

The article presents the yield of Muscat varieties grapes in Uzbekistan, the dynamics of sugar accumulation, the ripening period.

Ключивие слова: виноград, Мускатные сорта, ампелография, ягод, биолого-хозяйственных и технологических свойство, интродукция.

Key words: Grape, Muscat varieties, ampelography, berry, biological and technological properties, introduction.

Введение

Виноградарство является высокодоходной отраслью АПК республики Узбекистан. Согласно постановлениям директивных органов и личных указаний президента республики И.А.Каримова площади виноградников растут из года в год и в развитие этой отрасли вкладываются большие средства.

Таким образом, перед виноградарями республики стоят задачи по дальнейшему увеличению производства винограда для полного обеспечения населения свежим виноградом и продуктами его переработки, а также увеличить экспорт за рубеж. При этом имеется в виду не только увеличение площадей под культурой, но и рост урожая с единицы площади.

Совершенствование сортимента винограда Узбекистана является актуальной задачей. Анализ сортового состава виноградников республики показывает, что он исключительно разнообразен. Однако, отдельные группы сортов, востребованные винодельческой промышленностью, представлены недостаточно. Так, в промышленном сортименте явно ощущается дефицит мускатных сортов, пригодных для потребления в свежем виде и производстве оригинальных шампанских, десертных вин, пользующихся неограниченным спросом во всем мире.

Из 40 сортов винограда, допущенных к использованию в Узбекистане, только четыре генотипа имеют ягоды с мускатным привкусом. Выявление наиболее перспективных генотипов может способствовать обогащению сортимента мускатов в Узбекистане.

Изучение генетических взаимоотношений между мускатными сортами с помощью RAPD-маркеров дало возможность итальянским учёным по эффекту схожести среды генотипов установить взаимосвязь всех мускатных сортов [1]. Следовательно, все мускатные сорта произошли от одного прародителя.

В ампелографических коллекциях научно-исследовательских институтов республики сосредоточено 56 мускатных сортов.

Всего в мире имеется более ста сортов с мускатным ароматом и селекционная работа в этом направлении продолжается [2, 3]. Однако в настоящее время интродукция новых сортов винограда в Республику затруднена в силу различных ограничений.

Таким образом, возникает необходимость сохранения имеющегося генофонда мускатов. Вместе с этим следует провести изучение биолого-хозяйственных и технологических свойств сорто-интродуцентов винограда с мускатным привкусом ягод, комплексную их оценку методом ранжирования и выделить генотипически более ценных сортообразцов для использования в производстве и селекции. Подобные работы ведут сортоведы-виноградари в других зонах виноградарства [4, 5].

Методика исследования

Учеты и наблюдения проводилось согласно методикам, принятых для сортоизучения и фенологические наблюдения винограда (М.А.Лазаревский, 1946, Н.И.Рябова, 1976, К.С.Погосян, 1976, И.А.Суятинов, 1982, Б.А.Доспехов, 1985). приготовлены вина изучень различных типов методом микровиноделия с настоем и без настоя на мезге. Методика общепринятая для микро виноделия.

Нами проводится работа по установлению особенностей прохождения фаз вегетации сортов в условиях Ташкентской области, классификация их по срокам созревания, по изучению показателей плодоносности, разное качества глазков по длине однолетнего побега, а также продуктивности, силы роста. Определяется величина урожая, устанавливается его технологическая оценка и направление использования сортов и выявляется их полевая восприимчивость к болезням. По итогам работы будет дан расчёт экономической эффективности возделывания изучаемых сортов и выявлены перспективные мускатные сорта-интродуценты адаптивные к условиям Ташкентского оазиса.

Результаты исследование

В результате изучения 20 мускатных сортов получены следующие данные:

По продолжительности продукционного периода Мускат красный де мадейра, Мускат московский и Оливетона отнесены к сортам раннего срока созревания; Кармрашат, Дюрбе де марсель и Мускат сусанна – среднераннего; Италия, Суперка, Мускат юрский – среднепозднего или позднего.

Генотипы Мускат десертный, Мускат армянский и Мускат дель Ада отличаются способностью накапливать большое количество сахаров. Это свидетельствует о возможности приготовления из перечисленных сортов высококачественных десертных виноматериалов.

Существенное преимущество по урожаю, как с куста, так и с гектара по сравнению с контрольными сортами имели Гармус, Мускат десертный и Кармрашат. При урожайности 280 ц/га сорт Мускат десертный обеспечивает максимальное в опыте сахаронакопление до 32,3 г/100см³.

Сорта Дюрбе де марсель и Мускат дель Ада по величине урожая близки к контролю.

Сорта Италия, Суперка и Оливетона, интродуцированные из Италии, обладают крупными гроздьями и ягодами, отличаются хорошей транспортабельностью,

длительным хранением. Грозди сорта Италия хранятся в обычных условиях до марта следующего года, сохраняя высокие вкусовые качества.

Опытные образцы десертных виноматериалов, приготовленных из урожая сортов Дюрбе де марсель, Кармрашат, Мускат десертный и Мускат сусанна имели дегустационные оценки 8,1-8,2 баллов (при 7,3-7,5 баллов у контрольных сортов) и характеризовались высокими органолептическими показателями: мягкостью и слаженность вкуса, сортовым букетом и ароматом.

Относительной устойчивостью к оидиуму обладают сорта Кармрашат, Мускат десертный и Суперка. По этому показателю близкими к стандартам были Мускат дель Ада и Мускат сусанна.

Наиболее морозостойкими оказались сорта Мускат десертный и Мускат московский. Эти сорта имеют и большую регенерационную способность почек.

Выводы

Полученные данные говорят о том, что отдельные мускатные сорта в условиях Ташкентского оазиса, благодаря своей пластичности обладают комплексом хозяйственно-ценных признаков и могут быть использованы для обогащения существующего сортимента и для селекции на получение новых сортов с заданными качествами.

Список использованные литературы:

1. Топалэ Ш. «Анализ современных работ по расшифровке генома *Vitis Vinifera* L.//Виноделие и виноградарство. – 2011. – № 3 – с.47
2. Красохина С.И. Селекция на устойчивость межвидовых гибридов с мускатным ароматом к грибным болезням. // Виноград и вино России. – 2000. – № 4 – с.20
3. Арзуманов В.А., Салахов М.В. Результаты селекционной работы по винограду // Сб.тр. Республиканской научно-практической конференции «Кишлоқ хўжалик экинлари генофонди, селекцияси, уруғчилиги ва замонавий технологиялари». Ташкент, «Фан», 2010 – с.145-150
4. Трошин Л.П. Районированные сорта винограда России. // Краснодар. ООО «Вольные мастера». 2005 – с.76
5. Хлебный Д.Е. Мускатные сорта-интродуценты винограда в Центральной зоне Краснодарского края. // Виноделие и виноградарство. – 2006 – № 2 – с.28

